

UNIVERSITÀ
DI TRENTO

LINEE GUIDA DI ATENEO SULLA GESTIONE DEI DATI E DEGLI ALTRI RISULTATI DELLA RICERCA

LINEE GUIDA DI ATENEO SULLA GESTIONE DEI DATI E DEGLI ALTRI RISULTATI DELLA RICERCA

SOMMARIO

PREMESSA	3
DEFINIZIONI	3
AMBITO DI APPLICAZIONE	4
TITOLO I – TRATTAMENTO DEI RISULTATI DELLA RICERCA	4
Sezione 1 – Libera fruizione	5
Sezione 2 – Deposito	5
Sezione 3 – Licenza d’uso	5
Sezione 4 – Conservazione	7
TITOLO II – RESPONSABILITÀ DEGLI AFFERENTI	7
Sezione 5 – Raccolta e gestione dei dati	7
Sezione 6 – Piano di gestione dei dati	7
TITOLO III – RISORSE E SERVIZI A SUPPORTO IN UNITRENTO	7
Sezione 7 – Risorse e strutture a supporto	7

LINEE GUIDA DI ATENEO SULLA GESTIONE DEI DATI E DEGLI ALTRI RISULTATI DELLA RICERCA

PREMESSA

L'Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) riconosce e promuove i principi della **Scienza Aperta** e della **ricerca responsabile** (trasparenza, riproducibilità dei metodi della ricerca, collaborazione, inclusività, accessibilità, rigore, condivisione, riutilizzo, ecc.) e ne sostiene l'adozione da parte dei propri afferenti.

UniTrento riconosce che tutti i risultati della ricerca, e i dati della ricerca in particolare, costituiscono un **patrimonio culturale e scientifico** da gestire, archiviare, conservare e rendere fruibile – anche a lungo termine – secondo i più elevati standard di attendibilità, qualità e integrità a vantaggio dell'intera società.

Tracciando una sintesi dell'attuale quadro normativo nazionale e locale, il presente documento si propone come guida di riferimento per gli afferenti ad UniTrento per orientarsi sul tema della corretta gestione e apertura dei dati e degli altri risultati della ricerca scientifica, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei contratti eventualmente stipulati con terze parti.

DEFINIZIONI

Risultato della ricerca: qualunque prodotto tangibile (ad esempio nuovi materiali, anticorpi, reagenti, campioni, strumenti, raccolte di oggetti e archivi fisici di fonti e documenti) o intangibile (ad esempio dati, algoritmi, software, flussi di lavoro, protocolli, modelli, metodologie, regesti, interpretazioni di testi, definizioni, enunciati, dimostrazioni) creato nell'ambito di un'attività di ricerca scientifica.

Dati della ricerca: ogni informazione, in qualsiasi formato strutturato o non strutturato (dati numerici, testuali, immagini, video, suoni ecc.), prodotta nell'ambito di un'attività di ricerca scientifica, anche per validare i risultati della ricerca stessa. A seconda della comunità scientifica, possono includere ad esempio dati risultanti da osservazioni, dati da indagini campionarie, dati sperimentali, dati generati da simulazioni, dati derivanti dall'applicazione di algoritmi.

Metadati: dati descrittivi di un risultato della ricerca, ovvero informazioni strutturate relative ad esempio al contenuto, all'autore, alla provenienza, alle condizioni di utilizzo, e a qualsiasi altra informazione che consenta di identificare, interpretare e utilizzare l'oggetto descritto.

Afferente a UniTrento: chi svolge attività di ricerca ed è autore di risultati della ricerca per o per conto di UniTrento. In questa categoria possono essere inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti, ricercatori, dottorandi, collaboratori, personale tecnico amministrativo e studenti coinvolti nelle attività di ricerca.

LINEE GUIDA DI ATENEО SULLA GESTIONE DEI DATI E DEGLI ALTRI RISULTATI DELLA RICERCA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida sono coerenti con quanto previsto dalla Policy di Ateneo sulla Scienza Aperta approvata dal Senato Accademico il 7 dicembre 2022, tengono conto del decreto legislativo 200/2021 sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e delle "Linee Guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico" rilasciate dall'AGID, e sono rivolte a tutti gli afferenti ad UniTrento, in particolare a coloro che partecipano a progetti o altre attività di ricerca finanziate con fondi pubblici per i quali possono essere previsti diversi o ulteriori adempimenti contrattuali in merito all'apertura dei dati e degli altri risultati della ricerca rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui la ricerca sia finanziata da terze parti ed esistano accordi specifici relativi alla gestione dei dati o di altri risultati della ricerca, al loro accesso e conservazione, gli obblighi previsti da tali accordi si aggiungono a quanto riassunto nelle presenti linee guida, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO I – TRATTAMENTO DEI RISULTATI DELLA RICERCA

In coerenza con l'art. 9-bis (dati della ricerca) del decreto legislativo 200/2021, è il singolo afferente che decide se e quando aprire i dati e gli altri risultati della propria ricerca, tenendo conto dei regolamenti di Ateneo e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di proprietà intellettuale, proprietà industriale e protezione dei dati personali, di eventuali accordi stipulati con terze parti (inclusi gli enti finanziatori; ad esempio, l'Unione Europea nell'ambito dei progetti da essa finanziati nei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione richiede espressamente la pubblicazione dei dati secondo i principi "il prima possibile" e "il più aperto possibile e chiuso per quanto strettamente necessario"), delle proprie strategie, del potenziale impatto sulla società, delle risorse disponibili e delle possibili alternative, quali ad esempio la condivisione con un ristretto numero di istituzioni o gruppi di ricerca coi quali si collabora o lo sfruttamento economico, anche tramite deposito brevettuale.

Si osserva, a tal proposito, che l'espletamento delle procedure di protezione tramite brevetto non inficiano la possibilità di una successiva apertura dei dati o altri risultati della ricerca una volta perfezionata la domanda di brevetto. Viceversa, la messa a disposizione del pubblico di dati e altri risultati della ricerca potrebbe precludere un successivo deposito brevettuale dell'invenzione da essi supportata.

Indipendentemente dal fatto che i risultati della ricerca siano stati preventivamente protetti tramite deposito brevettuale o altra tutela giuridica oppure no, nel renderli pubblici gli afferenti ad UniTrento sono pertanto tenuti

LINEE GUIDA DI ATENEО SULLA GESTIONE DEI DATI E DEGLI ALTRI RISULTATI DELLA RICERCA

a trattare i risultati della loro ricerca, e i dati in particolare, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 200/2021, ovvero secondo le modalità indicate nei seguenti articoli.

Sezione 1 – Libera fruizione

Compatibilmente con gli eventuali obblighi di natura etica e giuridica dettati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema della protezione dei dati personali, della proprietà intellettuale, della proprietà industriale, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto, nel Codice Etico e nei regolamenti di UniTrento e fatti salvi gli specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti, i dati della ricerca per i quali l'afferente decide per l'apertura devono essere archiviati e resi liberamente disponibili all'uso per finalità commerciali e non commerciali (art. 9-bis del DL 200/2021).

Sezione 2 – Deposito

Una volta che hanno deciso per l'apertura, si raccomanda agli afferenti di depositare i propri risultati della ricerca, e i dati in particolare, in un **archivio digitale certificato** (in inglese "trusted repository") federato con il Cloud Europeo della Scienza Aperta (EOSC), ad esempio in Zenodo o in FigShare, oppure in un archivio disciplinare, come ad esempio GenBank che è utilizzato in biologia per archiviare sequenze genetiche, oppure in un archivio dedicato a specifici formati, come ad esempio GitHub per il software, che consenta comunque di rispettare quanto promosso internazionalmente attraverso i **principi FAIR** di accessibilità, identificabilità, interoperabilità e riusabilità (art. 9-bis del DL 200/2021). OpenAIRE consiglia di consultare il catalogo FAIRSharing (<https://fairsharing.org/>) per individuare gli archivi più indicati per la propria disciplina.

Nel depositare i risultati della ricerca, si raccomanda agli afferenti di indicare sempre nei **metadati** almeno l'elenco completo degli autori, la denominazione di UniTrento e la licenza d'uso.

Seguire queste raccomandazioni consente non solo di adempiere alla normativa nazionale, ma anche a quanto richiesto dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti da essa finanziati nei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione (ad esempio Horizon Europe).

Sezione 3 – Licenza d'uso

Secondo quanto indicato dalle linee guida dell'AGID, se non gravano diritti di terze parti e se non sussistono usi vietati per legge, tutti i risultati della ricerca vanno resi accessibili con una licenza di libero utilizzo che garantisca la tracciabilità degli usi e il riconoscimento della fonte originaria. In tal senso, dove applicabile, si raccomanda

LINEE GUIDA DI ATENEO SULLA GESTIONE DEI DATI E DEGLI ALTRI RISULTATI DELLA RICERCA

l'adozione delle licenze Creative Commons ed in particolare della licenza CC-BY per i dati e della licenza CC-0 (pubblico dominio) per i metadati. Per favorire la massima diffusione e impatto dei propri dati, si invitano gli afferenti a considerare quando possibile l'adozione della più permissiva CC-0 anche per i dati.

Si evidenzia in particolare che l'adozione di una licenza CC-BY-NC (non commerciale) contrasterebbe con gli obblighi previsti dall'art. 9-bis del DL 200/2021 e illustrati in Sezione 1. Per il software si raccomanda la licenza GNU General Public License (GPL) o similari.

Nel rilasciare i propri dati della ricerca e nello scegliere la licenza più appropriata, l'afferente deve fare attenzione alle licenze dei dati di terze parti eventualmente riutilizzati. Qualora si stesse rilasciando una collezione (in inglese "collection") che include dati indipendenti e separati di terze parti, la licenza si applica solo alla parte aggiuntiva prodotta dall'afferente nell'ambito della propria ricerca, mentre ciascun elemento del materiale incluso nella collezione conserva la propria licenza originaria, che va indicata in modo chiaro nella documentazione della collezione, insieme alle informazioni di provenienza. Nel caso in cui si stesse rilasciando dei dati che sono un riarrangiamento (in inglese "remix") di dati di terze parti, dove cioè non è più possibile distinguere in modo netto tra dati prodotti dall'afferente nell'ambito della propria ricerca e dati prodotti da altri, la licenza si applica all'intero pacchetto dati. Bisogna fare attenzione che in questo caso, non è possibile includere nel nuovo pacchetto elementi che fossero stati rilasciati con una licenza CC-BY-ND (no derivative) o più restrittiva. In entrambi i casi descritti sopra ("collection" o "remix"), qualora gli elementi inclusi nel nuovo pacchetto fossero stati rilasciati con una licenza CC-BY-SA (share-alike) o più restrittiva, anche il nuovo pacchetto dovrà essere rilasciato con la stessa licenza.

Occorre inoltre tenere presente che la normativa italiana sul diritto d'autore (DL 633/1941) prevede che per tutti i materiali - anche quando già liberamente disponibili alla lettura - per i quali non viene indicata esplicitamente la licenza di distribuzione, si deve supporre che siano stati conservati tutti i diritti e che non ne sia pertanto consentita la (ri-)distribuzione senza il permesso esplicito del titolare dei diritti d'autore. Quest'ultimo va quindi contattato per ottenere tale permesso.

Maggiori informazioni su questo tema possono essere trovate sul sito creativecommons.org.

LINEE GUIDA DI ATENEO SULLA GESTIONE DEI DATI E DEGLI ALTRI RISULTATI DELLA RICERCA

Sezione 4 – Conservazione

Compatibilmente con gli interessi di eventuali terze parti finanziatrici della ricerca e di altri portatori d'interesse, e tenuto conto degli aspetti di confidenzialità e sicurezza, si consiglia una durata minima del periodo di archiviazione di 10 anni dal rilascio al pubblico dei risultati.

TITOLO II – RESPONSABILITÀ DEGLI AFFERENTI

Sezione 5 – Raccolta e gestione dei dati

È responsabilità dei singoli afferenti la corretta raccolta, gestione, archiviazione, conservazione e diffusione dei dati e degli altri risultati della propria ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente - con particolare riferimento alle norme citate dal decreto legislativo 200/2021 già richiamate in Sezione 1 – dai regolamenti di Ateneo e da eventuali accordi di finanziamento con terze parti.

Sezione 6 – Piano di gestione dei dati

Si raccomanda fortemente agli afferenti di redigere e tenere costantemente aggiornato un proprio piano di gestione dei dati (in inglese “Data Management Plan”) e degli altri risultati della propria ricerca, anche se non fosse formalmente richiesto dalle terze parti nell’ambito degli accordi per il finanziamento. Infatti, la redazione di un piano assicura che i dati e tutti i risultati della ricerca siano gestiti secondo i principi FAIR, che le modalità di trattamento rispondano a requisiti etici e giuridici, che siano state previste tutte le misure necessarie e stimati i relativi costi in termini economici e di personale coinvolto per la loro corretta gestione, anche di sicurezza (ad esempio legate alla riservatezza o alla conservazione, come il controllo degli accessi e i backup).

TITOLO III – RISORSE E SERVIZI A SUPPORTO IN UNITRENTO

Sezione 7 – Risorse e strutture a supporto

L’Università, attraverso le strutture gestionali:

- promuove e organizza attività formative sul tema della gestione dei risultati della ricerca;
- fornisce assistenza per la progettazione e compilazione dei piani di gestione dei dati;
- promuove l’acquisizione e l’amministrazione efficiente e sostenibile delle infrastrutture hardware e software per la gestione, l’elaborazione e la conservazione dei risultati della ricerca (storage capacitivo).